

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Karimova Begoyim

JALOLIDDIN RUMIY IJODINI O'RGANILISHI VA UNING HAYOT FAOLLIYATI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/APREL

